

Editorial

Neste número da Revista Psicologia Hospitalar, Giovana Teixeira Campos e Eliana Bruno F. Almeida refletem acerca da importância do estudo da Psicologia Hospitalar na formação dos graduandos de Psicologia.

Contamos também com um artigo de protocolo, elaborado por Raquel Juliana A. Melo e Celeste I. C. Gobbi, abarcando os pontos fundamentais a se considerar na condução das entrevistas psicológicas iniciais com pacientes usuários de drogas ilícitas que sofreram queimaduras e/ou outros traumas.

Mariana Jabrazi e Nadia Shigaeff enfocam, em sua revisão, a Terapia Assistida por Animais, verificando seus efeitos na cognição, ansiedade e depressão de pacientes internados.

Ainda há uma revisão de literatura de Katiúscia Caminhas Nunes e Meire Rose O. L. Cassini sobre Psico-oncologia, abordando impactos psicossociais vivenciados diante do câncer e a atuação do psicólogo em equipe.

Ótima leitura!

Editor associado

Cláudia Fernandes Laham